

**KAPITAL BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV
OBLIGATSIYALAR AMALIYOTIDAN SAMARALI FOYDALANISH
YO‘NALISHLARI**

**GUIDELINES FOR EFFECTIVE USE OF CORPORATE BONDS IN
THE DEVELOPMENT OF THE CAPITAL MARKET**

¹Tursunova Nargiza,
²Murodov Alisher
Baxtiyor o‘g‘li

¹PhD., *Bank-moliya akademiyasi dotsenti*, ²*Bank-moliya akademiyasi magistranti*

**Annotatsiya
Annotation**

Ushbu maqolada kapital bozor hamda korporativ obligatsiyalarning mazmun-mohiyati, kapital bozorini rivojlantirishda korporativ obligatsiyalar amaliyotidan samarali foydalanish borasidagi iqtisodchi olimlarning fikr-mulohazalari o‘rganilgan. Shuningdek, kapital bozorni rivojlantirishga ta‘sir etuvchi omillar tahlil qilingan bo‘lib, qisqa va uzoq muddatli korporativ obligatsiyalarni mahalliy va xalqaro kapital bozoriga emissiya qilish orqali moliyaviy resurslarni jalb etish yo‘nalishlari haqida to‘xtalib o‘tilgan. Korporativ obligatsiyalar amaliyotidan samarali foydalanish bo‘yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

This article examines the essence of the capital market and corporate bonds, the opinions of economists on the effective use of corporate bonds in the development of the capital market. Also, the factors influencing the development of the capital market were analyzed, and the directions of attracting financial resources by issuing short-term and long-term corporate bonds to the local and international capital markets were discussed. Scientific conclusions and practical recommendations on the effective use of corporate bonds have been formulated.

**Kalit so‘zlar:
Key words:**

✚ *moliya bozori, kapital bozor, moliyaviy resurslar, moliyaviy mexanizm, qimmatli qog‘ozlar, korporativ obligatsiya, emitent, emissiya.*

✚ *financial market, capital market, financial resources, financial mechanism, securities, corporate bond, issuer, emission.*

Kirish.

Rivojlanayotgan mamlakatlar qatori O‘zbekiston ham iqtisodiyotni rivojlantirish, moliya bozorini barqarorlashtirish kabi iqtisodiy-moliyaviy jarayonlarda foydalanilmayotgan ko‘plab imkoniyatlarga egadir. Xususan kapital bozoridan obligatsiyalarning moliya bozoridagi yangi turlari vositasida moliyaviy resurs jalb qilinishi moliya bozorida uzoq muddatli qarz majburiyatlarining paydo bo‘lishiga xizmat qiladi va hosil qilingan mablag‘larning ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sektorida foydalanishi natijasida qo‘shimcha qiymat hosil qilgan holda ko‘payishiga yordam beradi. Ayniqsa mamlakatimiz emitentlari tomonidan

obligatsiyalar bozorida yevroobligatsiyalar, yashil obligatsiyalar, munitsipal obligatsiyalarning emissiya qilinishi obligatsiyalar orqali moliyaviy resurs jalb qilishda yangi imkoniyatlarning paydo bo‘lishiga zamin yaratmoqda. Birinchi suveren yevroobligatsiyalarni joylashtirish uchun jamg‘arilgan mablag‘larni tijorat banklariga o‘tkazish strategik ahamiyatga ega emas va faqat foizlarni joylashtirish va to‘lash bilan bog‘liq xarajatlarni qoplashga xizmat qiladi. Bizning fikrimizcha, suveren yoki korporativ yevroobligatsiyalarni joylashtirish boshqa emitentlar uchun mo‘ljal bo‘lib xizmat qilishi uchun yevroobligatsiyalarning kapital qiymati oshkor qilinishi kerak.

2019-yilgi suveren obligatsiyalar chiqarilishi [1] O‘zbekiston uchun sinov tajriba bo‘ldi desak ham bo‘ladi. Shundan so‘ng, O‘zbekiston Respublikasi nomidan suveren obligatsiyalar chiqarilishi jadallashib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida, Mamlakatimiz xalqaro obligatsiyalarini joylashtirishdan tushgan mablag‘lardan samarali foydalanish, shu jumladan mamlakat va xalqimiz farovonligini yanada oshirishda strategik ahamiyatga ega bo‘lgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish maqsadlariga yo‘naltiriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Moliya bozoriga doir ko‘plab ilmiy asarlar muallifi, taniqli iqtisodchi F.Mishkinning fikricha, obligatsiyalar investitsion faoliyatni amalga oshirishda eng keng tarqalgan uzoq muddatli muqobil variantlardan biridir. Obligatsiyalar aksiyalarga qaraganda ancha past riskka ega bo‘lib, ularga nisbatan to‘lov ustuvorligi yuqori sanaladi. Agar kompaniya o‘z majburiyatlarini bajarishda ma‘lum bir qiyinchiliklarga duch kelgan taqdirda ham, obligatsiyalar bo‘yicha to‘lovlarni amalga oshirilishi belgilanadi [2].

Osiyo mintaqa davlatlarida obligatsiyalar bozori rivojlanishining tahliliga doir ilmiy maqolalar mualliflari O.Kovalevskiy, P.Pisanilarning fikriga ko‘ra, 1997-1998-yillardagi Osiyo inqirozidan keyin obligatsiyalar, xususan korporativ obligatsiyalar bozorining roli kuchayib bordi. Moliyaviy ekspertlarning fikriga ko‘ra, qarz bozorlarini rivojlantirib borish kelgusida moliyaviy inqirozning salbiy ta‘sirini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Buning asosiy sababi sifatida, moliyaviy inqiroz vaqtida moliyalashtirishning muhim manbai bank asosida moliyalashtirish amaliyotida muammolar yuzaga kelgan paytda muqobil variant ekanligini ko‘rsatish mumkin [3].

Rus olimlari N.Sorokina hamda iqtisodchi I.Dikareva bilan birgalikda korporativ qimmatli qog‘ozni qimmatli qog‘oz sifatida talqin qiladi, uning emitenti aksiyadorlik jamiyatlari, korxonalar, boshqa tashkiliy-xuquqiy

mulkchilik shakllari tashkilotlari, shuningdek banklar, investitsiya kompaniyalari va fondlardir. Shu bilan birga, korporativ qimmatli qog‘ozlar bozoridagi asosiy xujjatlar, mualliflarning fikriga ko‘ra, aksiyalar, obligatsiyalar, veksellar va cheklardir [4] deb o‘z fikrlarini bildirganlar.

Xalqaro fond bozori, uning tarkibi va xususiyatlariga doir ilmiy maqolalar mualliflari Z.Lapshina, K.Praxtlarning fikricha, “xalqaro kapital bozori - moliya bozorining bir qismi bo‘lib, unda bir yildan ortiq muddatga ega bo‘lgan mablag‘lar muomalasi amalga oshiriladi [5]” deya, o‘z ilmiy tadqiqot ishlarida keltirib o‘tganlar.

Mamlakatimizda qimmatli qog‘ozlar bozorini nazariy va amaliy muammolariga doir ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib brogan iqtisodchi olim I.L.Butikov obligatsiyalarning nazariy va amaliy jihatlari borasida tadqiqotlar o‘tkazib, ularning aksiyalarga nisbatan farqli jihatlari, tasniflanishi, emitentlar tarkibi, muomalaga chiqarilish shartlari, so‘ndirilishi majburiyigi, daromadligi, davlat, mahalliy (munitsipal), korxonalar obligatsiyalari kabilarga alohida e‘tibor qaratib, korporativ obligatsiyalar muomalasi xususiyatlariga batafsil to‘xtalib o‘tgan [6].

Tadqiqot metodikasi.

Korporativ obligatsiyalar bozori tahlili nuqtai nazaridan tadqiqot metodologiyasi sifatida grafika usulda guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil hamda sintezlash, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Spekulyativ daromad bozorda oldindan aytib bo‘lmaydigan daromad hisoblanadi. Qiymati oshishi mumkin bo‘lgan istiqbolli qimmatli qog‘ozlarni aniqlashning bir necha yo‘li mavjud. Spekulyativ investitsiya strategiyasiga amal qilgan investorlar aksiyalarni arzon narxda sotib olishga va maksimal farq bilan ular o‘z narxining eng

yuqori cho‘qqisiga chiqqanda sotishga harakat qiladilar. Biroq, bozorda aksiyalar qiymatining

oshishiga hech kim kafolat bera olmaydi.

1-jadval

Aksiyalar va obligatsiyalar o‘rtasidagi asosiy farqlar: taqqoslash jadvali [7]

Xarakteristika/Parametrlar	Aksiya	Obligatsiya
Qimmatli qog‘oz turi	Ulushli	Qarz
Emitent	“Aksiyadorlik jamiyati” tashkiliy shakliga ega bo‘lgan kompaniyalar	Davlat, munitsipalitetlar, har qanday boshqaruv shakliga ega kompaniyalar
Foyda olish shartlari	Kafolatlanmagan, belgilanmagan	Kafolatlangan, belgilangan miqdorga ega bo‘lishi mumkin
Potentsial foyda	Baland	Past
Egalik qilish muddati	Cheklanmagan	Muddati bor
Risk darajasi	Balandroq	Pastroq
Huquqlar va vakolatlar	Qimmatli qog‘ozlar egasi jamiyat biznesida ishtirok etishi mumkin va uning mulkiga ega bo‘lish huquqiga ega	Mulk va boshqaruvda ishtirok etish huquqi yo‘q

Yuqoridagi taqqoslash jadvalidan kelib chiqib, aytish mumkinki ularning ustuvorligi ikkita omilga bog‘liq hisoblanadi, bular:

- kutilayotgan foyda;
- qabul qilinadigan risk darajasi.

Bu yerda yana bir parametрни qo‘shish mumkin: investor bitimlarni amalga oshirish uchun sarflashga tayyor bo‘lgan vaqt. Agar investor uchun kafolatlangan doimiy passiv daromad olish muhim bo‘lsa, u belgilangan kupon to‘lovlari bilan yuqori likvidli obligatsiyalarni afzal ko‘rishi mumkin. Bunday qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha foyda davlat yoki yirik korporatsiyalar tomonidan kafolatlanadi.

Biroq, yuqori ishonchlilik va jarayonda minimal ishtirok etish evaziga investor nisbatan past daromad oladi, kamdan-kam hollarda yiliga 10-12% dan oshadi.

Kapitalni investitsiya qilishning xavfli usullariga moyil bo‘lganlar uchun aksiyalar ko‘proq mos keladi. Xatarlar ancha yuqori, ammo daromadlarni obligatsiyalar bilan

taqqoslab ham bo‘lmaydi. Shuning uchun barcha investitsiya qarorlari diqqat bilan tahlil qilinishi kerak. Bu jarayon sezilarli darajada vaqtni sarflashni talab qiladi, investorning qimmatli qog‘ozlar bozori tamoyillari bo‘yicha bilimga ega bo‘lishi kerakligi haqida esa gapirmasa ham bo‘ladi.

Oddiy qilib aytganda, aksiyalar va obligatsiyalarga investitsiya strategiyalarining asosiy farqi shundaki, aksiyalar katta tavakkalchilik bilan yuqori daromad olishga qaratilgan, obligatsiyalar esa xavfsizroq va oldindan prognoz qilinadigan, biroq kamroq miqdorda daromad olishga qaratilgan.

Aksiyalarga investitsiya qilish strategiyasi birinchi navbatda qabul qilingan tavakkalchilikni hisobga olgan holda mumkin bo‘lgan maksimal foyda olishga qaratilgan bo‘lsa, obligatsiyalar egalari esa past darajadagi xavf, davlat kafolatlari, emitentning ishonchliligi va boshqalar evaziga ancha kamroq daromad olishni afzal ko‘radilar.

2-jadval

Davlat va korporativ qimmatli qog'ozlar bozorining o'zaro farqli jihatlari [8]

№	Xususiyatlari	Davlat qimmatli qog'ozlar bozori	Korporativ qimmatli qog'ozlar bozori
1.	Emitentlari	Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Markaziy bank, mahalliy hokimiyatlar.	Aksiyadorlik jamiyatlari, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar.
2.	Muomalaga chiqarishdan maqsad	Davlat budjeti defitsiti qoplash; muomaladagi pul massasini tartibga solish; Infratuzilma loyihalarini amalga oshirish.	Uzoq muddatli loyihalarni amalga oshirish uchun arzon kapital jalb qilish.
3.	Muomalaga chiqarish muddati	Budjet defitsitini qoplash uchun asosan qisqa muddatli; Infratuzilma loyihalari uchun uzoq muddatli.	Korporativ obligatsiyalar o'rta va uzoq muddatli; Aksiyalar muddatsiz.
4.	Daromadlilik darajasi	Bozor daromadlilikiga nisbatan past	Bozor daromadliliigi va undan yuqori daromadlilik ta'minlanishi lozim.
5.	Risklilik darajasi	Risklilik darajasi past, risksiz aktiv sifatida ham namoyon bo'ladi.	Risklilik darajasi yuqori, investor risk uchun mukofot kutadi.
6.	Investorlar doirasi	Riskdan qochuvchi passiv daromadga intiluvchi investorlar.	Riskni baholay oluvchi diversifikatsiya asosida portfelga ega investorlar.
7.	Bozordagi ulushi	Nisbatan pastroq.	Keskin yuqori.
8.	Muomala doirasi	Joylashtirilishiga ko'ra milliy bozorda va xalqaro bozorda.	Joylashtirilishiga ko'ra milliy bozorda va xalqaro bozorda. Aksiyalar ochiq joylashtirilishi ularning xalqaro doirada muomalasiga ham asos bo'ladi.

Keltirilgan jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, davlat qimmatli qog'ozlar bozorida emitentlar doirasi cheklangan. Korporativ qimmatli qog'ozlar bozorida esa emitentlar soni nihoyatda ko'p. Ochiq bozorga chiqishni xohlagan aksiyadorlik jamiyatlari yoki mas'uliyati cheklangan jamiyatlar o'z nufuzini oshirib borish uchun intilishi, innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun arzon

kapital jalb qilishga intilishi bois ham qimmatli qog'ozlar bozoridagi ulushi keskin yuqoridir. Davlatlarning defolt riski nisbatan pastligi bois davlat qimmatli qog'ozlari fond bozorida risksiz aktiv sifatida namoyon bo'ladi. Investorlar o'zlari kutayotgan daromadlilikni aynan davlat qimmatli qog'ozlariga nisbatan belgilaydilar. Ya'ni fond bozorida korporativ qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar bo'yicha risk uchun

mukofot amal qilishiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Risk uchun mukofot asosida ham ta'kidlashimiz lozimki, korporativ qimmatli

qog'ozlarning risklilik darajasi yuqori hisoblanadi.

1-rasm. 2024-yilning 25-noyabr sanasiga qadar qimmatli qog'ozlar emissiyasi holati [9]

2024-yilning noyabr oyi holatiga Markaziy depozitariyda 681 aksiyadorlik jamiyatining 205 822,36 mlrd. so'm umumiy nominal qiymatga ega 23 117,53 mlrd. dona aksiya chiqarilishlari hisobi yuritilmoqda. 2024-yilning 9 oyi davomida aksiya chiqarilishlari hajmi 16 110,24 mlrd. so'mga, aksiyalarning soni esa 5 170,13 mlrd. donaga

ko'paydi. Markaziy depozitariyda shuningdek, 39 emitent tomonidan chiqarilgan 1 405,7 mlrd. so'm umumiy miqdorga ega 1,26 mln. dona korporativ obligatsiyalar hisobi yuritiladi. Ularning 801,5 mlrd. so'm umumiy miqdorga ega 695,2 ming donasi 32 MChJ tomonidan chiqarilgan.

3-jadval

Kompaniyalar tominidan emissiya qilingan korporativ obligatsiyalar (2024-yil holatiga) [7]

Nº	Kompaniya nomi	Foiz stavkasi	Obligatsiya narxi	Nominal	So'ndirish sanasi
1	Uzbek Leasing International AJ	20 %	10,098,361 so'm	10,000,000 so'm	03.03.2023
2	Kapitalbank ATB	19 %	1,000,000 so'm	1,000,000 so'm	21.05.2027
3	Uzbek Leasing International AJ	19 %	10,399,727 so'm	10,000,000 so'm	04.03.2022
4	Asia Alliance Bank ATB	18 %	1,000,000 so'm	1,000,000 so'm	15.07.2026
5	Uzbek Leasing International AJ	18 %	10,339,344 so'm	10,000,000 so'm	05.03.2021
6	Ozsanoatqurilishbank ATB	16 %	1,000,000 so'm	1,000,000 so'm	03.12.2022
7	OziQMK AJ	0 %	1,000,000 so'm	0 so'm	01.01.2024
8	Hamkor invest lizing MChJ	0 %	1,000,000 so'm	0 so'm	01.01.2024
9	Biznes finans mikromoliya tashkiloti MChJ	0 %	102,799 so'm	0 so'm	01.01.2024
10	Hamkorbank ATB	0 %	830,754 so'm	0 so'm	01.01.2024
11	Artel electronics MChJ	0 %	100,000,000 so'm	0 so'm	01.01.2024
12	Kapitalbank ATB	0 %	10,422,352 so'm	0 so'm	01.01.2024

Markaziy depozitariy, shuningdek 56 investitsiya vositachilari va ularning mijozlarining qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlari hisobini yuritadi. 2024-yil 1-noyabr holatiga ko'ra, investitsiya vositachilarining depo hisobvaraqlarini ochgan mijozlari soni 704,20 mingni, shu jumladan 57,89 ming yuridik va 646,31 ming jismoniy shaxslarni tashkil etdi. O'tgan yilning ayni shu davriga qiyoslaganda, depo hisobvaraqlari soni 1 foizga ortgan. Investitsiya vositachilari tomonidan hisobi yuritiladigan qimmatli qog'ozlarning umumiy hajmi nominal qiymati bo'yicha 22 226,02 mlrd. so'm miqdordagi 7 433,10 mlrd. dona aksiyani va 1 085,81 mlrd. so'm miqdordagi 0,98 mln. dona korporativ obligatsiyani tashkil etdi.

Aksiyadorlik jamiyati korporativ obligatsiyalar evaziga moliyalashtirilganda emitent uchun ham bir qator afzalliklar mavjud. Bunday moliyalashtirishning asosiy afzalliklari shundan iboratki, mazkur holda korxonalar qarz mablag'larini jalb qilish uchun muhim va muhim bo'lmagan shartlarni o'zi belgilaydi. Obligatsiyalar shu nuqtai nazardan arzon moliyalashtirish manbaiga aylanadi. Shuni hisobga olish kerakki, obligatsiyalarni chiqarish haqida qaror aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan yoki uning ustavida belgilangan holda kuzatuv kengashi vakolatiga kiritilishi mumkin.

Xulosa va takliflar.

Korporativ obligatsiyalar bozorining joriy holatini o'rganish natijasida, istiqbolda kapital bozorni rivojlantirish nuqtai nazardan quyidagi xulosa va takliflar shakllantirildi:

- moliya bozorida banklar va qimmatli

qog'ozlar bozorining o'zaro raqobatning ta'minlanganligi iqtisodiy taraqqiyotning jadallashuviga xizmat qiladi. Chunki bunda har ikkala tomon innovatsion rivojlanishga intiladi;

- davlat qimmatli qog'ozlari birinchi navbatda davlat budjeti defitsitini qoplash maqsadida muomalaga chiqariladi, shuningdek infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun uzoq muddatli tartibda ham chiqaradilar. Korporativ qimmatli qog'ozlar esa uzoq muddatli loyihalarni moliyalashtirish va amalga oshirish uchun muomalaga chiqariladi;

- iqtisodiyotning birlamchi bo'g'ini mikroiqtisodiyot ekanligi, moliya tizimining asosi korporativ moliya ekanligidan kelib chiqqan holda korporativ qimmatli qog'ozlar bozori moliya bozorining eng muhim qismidir. Korporativ qimmatli qog'ozlar bozori doimiy taraqqiyotga asoslangandagina makroiqtisodiy taraqqiyot jadallashadi;

- korporativ qimmatli qog'ozlar bozori investorlarga va ahaoliga keng doirada loyihalarni tanlash asosida investitsiya kiritishimkonini taqdim etishi shart. Bunda biznes muhiti normal sharoitda loyihalarning istiqbolliligi korporativ qimmatli qog'ozlar bo'yicha kapitalbahosining pasayishiga xizmat qiladi;

- aksiyalar va korporativ obligatsiyalarga investitsiyalarning ham emitentlar, ham tarmoqva sohalar asosida diversifikatsiyalanishi investorlar uchun risklarni boshqarishda qulaylik yaratadi. Ikkinchi tomondan korporativ emitentlar tomonidan aksiya va obligatsiyalarning barcha turlaridan imkon qadar foydalanish kapital jalb qilishdagi diversifikatsiyaga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-aprelda "O'zbekiston Respublikasining ilk suveren xalqaro obligatsiyalarini joylashtirishdan tushgan mablag'lardan samarali foydalanish to'g'risida"gi PQ-4258-son Qarori.

2. Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins Financial markets and institutions. Ninth Edition Global Edition. Pearson -2018, p 327.

3. Oskar Kowalewski, Paweł Pisany. What drove the growth of the corporate bond markets in

Asia? Research in International Business and Finance. Volume 48, April 2019, Pages 365-380.

4. Сорокина Н.С., Дикарева И.А. Рынок корпоративных ценных бумаг России //Международный научный журнал «Инновационная наука». 2017. Но 01-1. С. 97.

5. Лапшина З.В., Прахт К.С. Рынок капитала: структура и функции//Экономика и социум -Но 2-3 (15). -2015. -с. 141-145.

6. Butikov I.L. Qimmatli qog'ozlar bozori. Darslik. - T.: Konsauditinform, 2001. – B. 26-36.

7. Depozit rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi - <https://depozit.uz/bonds>

8. Sohaga doir adabiyotlar yordamida muallif tomonidan tayyorlangan.

9. Qimmatli qog'ozlar Markaziy depozitariysining rasmiy veb sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi - <https://uzcsd.uz/>